

9. Лутковський РА Морфологічний та морфометричний аналіз змін в тканинах при імплантації сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2018 Май 22(1):19 – 23. [Lutkovsky RA Morphological and morphometric analysis of tissue changes during implantation of mesh implants made of polypropylene modified with carbon nanotubes and an antiseptic. Bulletin of the Vinnytsia National Medical University. 2018 May 22(1):19 – 23; in Ukrainian]

Робота надійшла в редакцію 18.08.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-005.1-06:616.151.5]-07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317945>

С. В. Руснак¹, І. В. Савицький¹, К. О. Талалаєв², М. О. Казарновський³

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ВЕРИФІКАЦІЇ РОЗМІРУ КРОВОВТРАТИ ЧЕРЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ ФАКТОРА ВІЛЕНБРАНДА НА ФОНІ ФОРМУЛЬНИХ МЕТОДІВ

¹Український науково-дослідний інститут медицини транспорту

²Одеський національний медичний університет

³Одеський обласний онкологічний диспансер

Summary. Rusnak S. V., Savytskyi I. V., Talalaev K. O., Kazarnovskyi M. O. **OBJECTIVITY OF VERIFICATION OF THE SIZE OF BLOOD LOSS THROUGH DETERMINATION OF THE QUANTITY OF THE WILLENBRAND FACTOR ON THE BACKGROUND OF FORMULA METHODS.** – State Enterprise “ Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”, Odessa; Odessa National Medical University; Odessa Regional Oncological Dispensary; e-mail: badiuk_ns@ukr.net. The relevance of the problem is marked by the increase in the prevalence of bleeding in the incidence structure of nosological units in various specialties and the rapid globalization of the problem. Examinations were conducted in experimental and clinical conditions. In the study, traumatic amputation of the lower limb was simulated according to the classic (n=43) and original model (n=35). In clinical conditions, patients with gastrointestinal bleeding (n=34) and women who gave birth by emergency cesarean section (n=33) were studied. The scientific novelty of the study is that the hemodynamic and hematological components of the pathogenetic process during acute bleeding were studied for the first time in an experimental classical model. All features of the functioning of compensatory and pathological processes in the body due to the mentioned indicators of homeostasis are shown. It was clearly observed that with a blood deficiency of 15% of the BCC, pathological reactions begin to predominate over compensatory ones. In the course of experimental studies, an original model of traumatic amputation of the lower limbs was proposed. The model meets modern requirements for conducting experimental research, and also maximally reflects the pathogenesis of all stages of hemorrhagic shock and blood loss. Another factor is the ability to immediately monitor the combination of hemorrhagic and traumatic shock. This is what brings the experiment closer to real clinical conditions. In the future, the model may be used to introduce new methods of diagnosis and treatment in patients with traumatic injuries amputation of the lower limb and with pathological conditions, complications based on hemorrhagic and traumatic shock.

In clinical conditions, for the first time, detailed hematological and hemodynamic changes were described at all stages of treatment of patients with gastrointestinal bleeding who were treated with a conservative method of hemostasis. Subsequently, all indicators of the main formula methods that are included in the diagnostic program and treatment of such patients were described in detail. As in the first case, the situation regarding operative delivery at all stages was analyzed. Also, for the first time, pathogenetic changes in the main homeostasis indicators at all stages of surgical intervention are described. The paper proposes a method of diagnosing the amount of blood loss in acute hemorrhages. The method has a Spearman correlation index in relation to the amount of actual blood loss of 0.69. An original experimental model of traumatic amputation of the lower limb is proposed. For the first time, the method of determining the amount of blood loss was substantiated, tested and implemented.

Key words: blood loss, hemorrhagic shock, traumatic amputation of the lower limb, Willebrand factor.

Реферат. Руснак С. В., Савицький І. В., Талалаєв К. О., Казарновський М. О. **ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ВЕРИФІКАЦІЇ РОЗМІРУ КРОВОВТРАТИ ЧЕРЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ ФАКТОРА ВІЛЕНБРАНДА НА ФОНІ ФОРМУЛЬНИХ МЕТОДІВ.** Актуальність проблеми відзначається зростанням поширеності кровотеч в структурі захворюваності нозологічних одиниць в різних спеціальностях та швидка глобалізація проблеми. Обстеження проводили в експериментальних та клінічних умовах. В досліді було змодельовано травматичну ампутацію нижньої кінцівки за класичною (n=43) та оригінальною моделлю (n=35). В клінічних умовах досліджували пацієнтів з шлунково-кишковою кровотечею (n=34) та породіллі які родорозроджені шляхом ургентного кесаревого розтину (n=33). Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було вивчено гемодинамічні та гематологічні складові патогенетичного процесу під час гострої кровотечі в експериментальній класичній моделі. Показані всі особливості функціонування компенсаторних та патологічних процесів в організмі через згадані показники гомеостазу. Чітко було прослідковано факт, що при дефіциті крові у розмірі 15 % від ОЦК різко починають переважати патологічні реакції над компенсаторними. В ході експериментальних досліджень було запропоновано оригінальну модель травматичної ампутації нижніх кінцівок. Модель відповідає сучасним вимогам проведення експериментальних досліджень, а також максимально відображає патогенез всіх стадій геморагічного шоку та крововтрати. Ще одним фактором є можливість одразу прослідковувати поєднання геморагічного та травматичного шоку. Саме це наближує дослід до реальних клінічних умов. В подальшому модель можливо буде використовувати для впровадження нових методів діагностики та лікування у хворих з травматичною ампутацією нижньої кінцівки та з патологічними станами, ускладненнями, в основі яких є геморагічний та травматичний шок. В клінічних умовах вперше були описані детальні гематологічні та гемодинамічні зміни на всіх етапах лікування хворих зі шлунково-кишковою кровотечею яким застосовувався консервативний метод гемостазу. В подальшому були детально описані всі показники основних формульних методів які сьогодні входять в діагностичну програму та лікування таких хворих. Так само як і в першому випадку було проаналізовано ситуацію стосовно оперативного родорозродження на всіх етапах. Також вперше описані патогенетичні зміни основних гомеостазіологічних показників на всіх етапах оперативного втручання. В роботі запропонований метод діагностики розміру крововтрати при гострих кровотечах. Метод має кореляційний індекс по Спірмену у відношенні до розміру фактичної крововтрати 0,69. Запропонована оригінальна експериментальна модель травматичної ампутації нижньої кінцівки. Вперше обґрунтовано, апробовано і впроваджено метод визначення розміру крововтрати.

Ключові слова: крововтрата, геморагічний шок, травматична ампутація нижньої кінцівки, фактор Віллебранда.

Актуальність: На сьогоднішній день проблема кровотеч є надзвичайно актуальною

не лише в Україні, але й в усьому світі [1]. Крововиливи різного генезу та клінічних форм є основною причиною летальності пацієнтів у хірургічних та у більшості терапевтичних відділень [2].

Незважаючи на високі показники летальності, кровотеча, за сучасними уявленнями, є синдромальним діагнозом. Також виступає в якості ймовірного ускладнення основного клінічного діагнозу. Тому більшість науковців не часто розглядають її окремо, а лише сумісно з основною нозологічною одиницею, що не дозволяє більш глибоко розкривати сутність генералізованих, зазвичай, поліорганих патологічних процесів [3, 4].

Сьогоднішня складна ситуація в Україні демонструє актуальність обраної теми дослідження. Протягом антитерористичної операції (АТО) на сході України до вересня 2014 р. кровотеча різного генезу стала причиною летальності у 85 % загиблих (доповідь секретаря РНБО України). Показник летальності працівників МВС України за період з 30.11.2013 р. по 28.02.2014 р. досяг 75 % (Заруцький Я.Л., 28.02.2014 р.). Особливо високу летальність в умовах бойових дій, локальних воєн, антитерористичних операцій «надає» травматична ампутація нижньої кінцівки (ТАНК), яка ізольовано зустрічається у 6-8 % випадків [5].

Тенденція щодо частоти первинної захворюваності при цьому зумовлюється модернізацією протипіхотних засобів й сягає значень в 11-54 %. ТАНК у Афганській військовій кампанії 1979-1989 р.р. складала 58,5 % від усіх видів бойових травм, а в II Чеченській війні 1999-2009 р. – 58,1 % від загального числа (Заруцький Я.Л., 28.02.2014 р.). В АТО цей показник досяг рівня - 63,9 % (Заруцький Я.Л., 27.02.2015 р.).

У цивільних умовах (особливо при ДТП), значна частота кровотеч, в середньому за добу на автодорогах України в ДТП гинуть 12 людей та травмуються більше 100 учасників дорожнього руху, практично у всіх ситуаціях певною мірою мала місце кровотеча.

За даними S. R. Heckbert та авторів на фоні травми летальність пацієнтів на рівні 54 %. При чому близько 55,55 % пацієнтів помирають в перші дві години після госпіталізації [6].

На глобальному рівні цей показник дорівнює 1,9 млн випадків, з них приблизно 1,5 млн випадків є заключенням фізичних травм. Дивлячись на вікову структуру травм, то слід відокремити факт, що страждає більше працездатне населення [7].

Мета роботи полягає в прослідкуванні об'єктивності верифікації розміру крововтрати через встановлення кількості фактора Віленбранда на фоні формульних методів.

Матеріали та методи: В дослідженні було проведено кілька дослідів в експериментальних та клінічних умовах.

В експерименті було проведено дві лінії досліджень. В першому випадку чистопородним щурам лінії Wistar (n=43) було змодельовано класичну модель ампутації нижньої кінцівки. В подальшому були проведені заміри основних гематологічних та гемодинамічних показників, які потрібні для розрахунку розміру крововтрати. На наступному етапі було проведено порівняння отриманих даних до фактичної крововтрати.

Друга фаза дослідження (n=35), була направлена на моделюванні оригінальної моделі травми нижньої кінцівки яка присвячена на мінімізуванні активності периферичної нервової системи на больові подразники. На наступних етапах також буде проводитися верифікація основних гемодинамічних та гематологічних показників. В кінці дослідження буде проведено аналіз між фактичною крововтратою та встановленою за допомогою формульних методів. Також в цій групі методом імуноферментного аналізу буде визначено кількість фактора Віленбранда в плазмі крові на етапах: до моделювання, після пересікання a. et. v. femorisprofunda.

В цій же групі ми визначали кількість фактора Віленбранда в плазмі крові на різних етапах кровотечі. Далі, за допомогою статистичної обробки, будемо встановлювати взаємозв'язок між кількістю фактора в крові та розміром крововтратою в експериментальних умовах.

В ході дисертаційної роботи було проведено ще дві лінії досліджень в клінічних умовах.

В першому дослідженні вивчалися зміни гемодинамічних та гематологічних

показників, які вказані вище, задля аналізу формульних даних. Критерієм відбору пацієнтів слугує наявність діагнозу: “Виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки. Шлунково-кишкова кровотеча”. Заміри проведено під час поступлення хворого, після 12 годин інтенсивної інфузійної терапії та після виписування пацієнта. Загальна кількість пацієнтів 34 (n=34). Основні показники які входять в формульні методи: визначення пульсу, систолічного артеріального тиску, гематокрит та рівень гемоглобіну в периферичній крові. На основні отриманих даних розрахована крововтрата на трьох етапах дослідження. Фактичну крововтрату встановлено: на першому етапі – анамнестично, далі з назогастрального зонду. На підставі показників проаналізовано патофізіологічні гемодинамічні та гематологічні показники.

В дисертаційній роботі представлено розділ з вивчення фактичної та формульної крововтрати на 33 (n=33) породіллях які розроджені шляхом кесаревого розтину в ургентному порядку. Породіллі відбрані шляхом установлення абсолютних показань до кесаревого розтину в акушерсько-гінекологічному стаціонарі другого рівня. Планується досліджувати ті показники гемодинаміки та гематології які входять в розрахунок формульної крововтрати.

Показники оцінюються на початку оперативного втручання, після лапаротомії та після раннього операційного періоду. Також будемо оцінювати фактичну кровтрату та формульну на всіх заявлених етапах оперативного розродження. Фактичну крововтрату ми отримали з лотків та ємностей які використовували під час оперативного втручання. Формульну кровотечу ми оцінили по згаданим загально прийнятим методикам.

Статистичну обробку результатів проводили з використанням параметричних та непараметричних критеріїв (Герасимов А. Н., 2007). Застосовані програма Statgraph, одноваріантний критерій ANOVA, який у разі відповідності критерію достовірності супроводжувався тестом Neuman-Keuls. В разі нерівномірного розподілу ознак вірогідність застосовували непараметричний тест Мана-Уїтні. Мінімальну вірогідність визначали при $P < 0.05$.

Результати та обговорення: На етапі моделювання травматичної ампутації нижньої кінцівки кровотрата була відсутня в контрольній та досліджуваній групі. Проте шоківий індекс Альговера був на рівні 4,4, що відповідає летальній стадії. За формулою Лібова крововтрата була на рівні також 0. За методом Мооге крововтрата була на рівні 0,2 мл.

Такі дані були отримані за рахунок стабільних гемодинамічних та гематологічних показників. Хоча і математичний фактор також зіграв свою роль.

Лише формула Лібова на даному етапі відповідала фактичній крововтраті.

На піку кровотечі компенсаторні та патологічні реакції тварин були на рівні. При чому, інтенсивність цих показників зростала з обох протилежних сторін.

Шоківий індекс Альговера знову фіксував летальну стадію кровотечі. Формула Лібова та метод Мооге теж не відповідали фактичній крововтраті. Так, в дослідженні фактична крововтрата була на рівні 2,17 мл. А ці методи візуалізували на рівні 0,16 та 0,19 %. Їх похибки склали 92,6% та 91,2 %.

Відмічався незначний приріст САТ в розмірі 9,8 мм.рт.ст., ЧСС – 557 уд/хв, ХОК – 141,1 мл. Гематологічні показники були практично сталими: гемоглобін – 156,3 г/л, кількість еритроцитів $42 \times 10^{12}/л$, гематокритне число – 35.

Тобто, за незначні зміни в гемодинаміці та сталі показники гематології розмір крововтрати не можливо вирахувати.

На етапі самостійного гемостазу компенсаторні можливості організму зуміли зупинити кровотечу. Патологічні реакції спостерігалися, але вони носили фізіологічний характер.

Фактична крововтрата на даному етапі становила 3,16 мл. Шоківий індекс Альговера був зафіксований на рівні 4,2, хоча і це є також смертельною стадією. Формула по Лібову зафіксувала крововтрату 0,24 мл, а метод Мооге – 0,05 мл.

На даному етапі збільшився ХОК до 155,1 мл та ЧСС – 612 уд/хв. АД та гематологічні показники почали знижуватися в межах 5%.

Тобто, формульні методи визначення розміру крововтрати, які сьогодні використовуються, в експериментальних умовах не визначають фактичну кровотечу.

Особливістю даного дослідження є факт достовірного визначення фактичної крововтрати. За період дослідження вона склала 3,16 мл. Шоковий індекс Альговера кожного разу фіксував летальну стадію крововтрати. Причиною цього є більше відношення ЧСС на САТ в щурів. Інші методи не могли визначити її за рахунок невеликих коливань гемодинамічних показників та більш сталих гематологічних показників крові.

На етапі поступлення на стаціонарне лікування кровотрата була відсутня в контрольній групі. В досліджуваній групі показник крововтрати на догоспітальному етапі невідомий. Така причина пояснюється тим, що пацієнти не можуть об'єктивно назвати рівень крововтрати. На етапі першої медичної допомоги не розроблено методів для визначення даної крововтрати.

Проте шоковий індекс Альговера був на рівні 0,63 в контрольній та 0,62 в досліджуваній групі. Показник інтерпретується як «крововтрата не зафіксована» в контрольній та досліджуваних групах. Або «крововтрата на рівні дефіциту ОЦК в 10 %».

За формулою Лібова крововтрата була на рівні 0 в контрольній групі. В досліджуваній групі не було можливості забезпечити на догоспітальному етапі всі необхідні умови для визначення даного методу. Тому прийнято рішення, що формульний метод на даний момент є не інформативним в досліджуваній групі.

За методом Мооге крововтрата була на рівні 245,3 мл, в контрольній групі та 243,6 мл в досліджуваній групі.

Такі дані були отримані за рахунок стабільних гемодинамічних та гематологічних показників. Хоча і математичний фактор також зіграв свою роль.

Більшість методів не показали крововтрати на даному етапі дослідження. А шоковий індекс Альговера на даному етапі дослідження, в одній із версій інтерпретації, наявність крововтрати в контрольній групі. Хоча фактичної крововтрати на даному етапі не було.

Шоковий індекс Альговера на етапі після 12 годин інтенсивної інфузійно-трансфузійної терапії показник контрольної групи 0,63, та досліджуваної групи 0,79. Знову ситуація стосовно інтерпретації в обох групах та тому самому рівні, що і на 1-му етапі дослідження.

Формула Лібова та метод Мооге також не відповідали фактичній крововтраті. Так, в дослідженні фактична крововтрата була на рівні 746,3 мл. А ці методи візуалізували на рівні 111,9 мл та 221,7 мл. Їх похибки склали 85,0 % та 70,3 %. Хоча метод Мооге зафіксував крововтрату в 243,6 мл в контрольній групі. Хоча фактична крововтрата була відсутня.

Тобто, за незначні зміни в гемодинаміці та сталі показники гематології розмір крововтрати не можливо врахувати.

В даному етапі дослідження на загальний стан хворого вплинули і загострення супутньої патології. Летальність хворих на 2-му етапі дослідження становила 7,7%. Інфузійно-трансфузійна терапія була направлена на зменшення дефіциту ОЦК. Хоча в дослідженні вона була на значно високому рівні в порівнянні з фактичною крововтратою.

Фактична крововтрата після стаціонарного лікування становила 823,7 мл. Шоковий індекс Альговера був зафіксований на рівні 0,63 в контрольній та 0,7 в досліджуваній групах. Тобто, в обох групах або була відсутня крововтрата або сягала дефіциту ОЦК на рівні 10%.

Формула по Лібову зафіксувала крововтрату 123,6 мл, а метод Мооге –198,1 мл. Їх недооцінка за час дослідження складає 84,99% та 75,9% відповідно.

Тобто, формульні методи визначення розміру крововтрати, які сьогодні використовуються, жодного разу на всіх етапах дослідження не відповідали фактичній крововтраті, а недооцінка сягала від 75 – 93 %.

Така ситуація пояснюється незначними змінами гемодинамічних та гематологічних показників крові у пацієнтів на всіх етапах лікування. Саме на цих показниках і базуються всі формульні методи. Хоча можливо, при активному джерелі кровотечі, міг би спостерігатися їх обвал, проте застосовується масивна інфузійно-трансфузійна терапія. А без неї відсоток летальності складав би більше 7,7 %.

Дослідження в породіль які були розроджені шляхом кесаревого розтину були тежверифіковані фактичні крововтрати на трьох етапах дослідження. В подальшому на цих етапах було визначено гемодинамічні та гематологічні показники крові, з яких в

подальшому розраховували розміри крововтрат.

На першому етапі дослідження було продемонстровано, що в контрольній та досліджуваній групі показники фактичної крововтрати були на різних рівнях. Так, контрольна група фактичну крововтрату мала на рівні 0 мл. Це за умови клінічного дослідження. В досліджуваній групі фактична крововтрата не визначена. Ця проблема пояснюється відсутністю достовірних методів визначення розміру крововтрати на догоспітальному рівні.

Розрахункові крововтрати були верифіковані лише за методом Лібова в контрольній групі. Тому, що фактична крововтрата була на рівні 0 мл. Шоковий індекс Альговера, при інтерпритації, був на рівні 10 % дефіциту ОЦК або взагалі не було. Метод за Мооге зафіксував крововтрату на рівні 217,7 мл в контрольній групі, а в досліджуваній 215,5 мл.

На другому етапі дослідження, а саме після виконання лапаротомії фактичну крововтрату було прийнято вважати на рівні 20,0 мл в контрольній та досліджуваній групі. Так інтраопераційна крововтрата була у вигляді хірургічних тампонів. Шоковий індекс Альговера мав таку же інтерпритацію. Метод по Лібову був на рівні зважуваних серветок. Метод за Мооге в контрольній групі був тих же показниках в 217,7 мл та 215,5 мл відповідно.

Фактична крововтрата на 3-му етапі дослідження була практичною на всьому протязі дослідження. Визначити її фактичні розміри не можливо. Але з інтраопераційної документації ці показники були наступні: контрольна група – 600,0 мл, досліджувана група – 800,0 мл. За методами які застосовувалися для розрахунку були такі самі показники як на перших 2-ох етапах дослідження.

Отже, методи для визначення розміру крововтрати у породіль які розроджені шляхом кесаревого розтину не верифікують фактичну крововтрату. Це пояснюється тим, що ці методи базуються на гемодинамічних та гематологічних показниках крові. Дані показники крові мають малу зміну під час оперативного розродження, тому не можуть показати повну картину зі сторони крові. Також важливим фактором є медикаментозна корекція даних показників під час оперативного родорозродження.

Рис. 1. Активність фактора Віллебранда щодо фактичної крововтрати:

- 1 — між середніми значеннями;
- 2 — між мінімальними значеннями;
- 3 — між максимальними значеннями;

* — $p < 0,05$,

** — $p < 0,01$ — вірогідні розбіжності досліджуваного показника щодо його початкового значення.

На основі отриманих результатів можна прийти до висновку про наявність прямої залежності зміни фактичної крововтрати та дефіциту крові в організмі від зміни активності фактора Віллебранда при моделюванні гострої кровотечі.

Установлено достовірну залежність судинно-тромбоцитарної ланки системи згортання крові від фактора Віллебранда. Беручи до уваги фізіологічні функції вищевказаного фактора, припускаємо, що коагуляційна ланка системи згортання крові буде змінюватися за такою ж закономірністю.

За даними літератури, у фактора Віллебранда велика кількість ізомерів (близько 200), тому нормальне значення має певні розбіжності (до 40 %).

При моделюванні гострої кровотечі шляхом травматичної ампутації нижньої кінцівки у щурів установлено, що фактична крововтрата досягала 6,15 мл, що становить 27,3 % від загальної кількості крові. За даними літератури, з урахуванням віку, анатомо-фізіологічних особливостей і статі загальний об'єм крові становить 22,5 мл, що дорівнює 7,8 % від середньої маси щурів. Завдяки системній централізації кровотоку та локальній вазоконстрикції 72,7 % крові залишилися в організмі (16,4 мл).

Встановлено, що активність фактора Віллебранда становила $(170,9 \pm 16,9)$ % при достовірності результатів 99 % ($p < 0,01$), тоді як фізіологічна норма даного показника коливається в межах 80–120%, що в середньому дорівнює 100 %.

Індекс кореляції по Спірмену – 0,68.

Висновки: 1. В експериментальних дослідженнях показано, що гемодинамічні та гематологічні зміни в тварин не несуть великої варіативності. Всі формульні методи не встановили фактичну крововтрату. Фактична крововтрата на даному етапі становила 3,16 мл. Шоковий індекс Альговера був зафіксований на рівні 4,2, хоча і це є також летальною стадією. Формула по Лібову зафіксувала крововтрату на рівні 0,24 мл, а метод Мооге – 0,05 мл.

2. Гемодинамічні та гематологічні показники крові у хворих з шлунково-кишковою кровотечею, протягом всього дослідження відмічалися стабільністю, лише у 7,7 % пацієнтів відмічались провалля в гемодинамічних змінах. Шоковий індекс Альговера був зафіксований на рівні 0,63 в контрольній та 0,7 в досліджуваній групах. Формула по Лібову зафіксувала крововтрату 123,6 мл, а метод Мооге – 198,1 мл. Їх недооцінка за час дослідження складає 84,99 % та 75,9 % відповідно. Тобто, формульні методи визначення розміру крововтрати, які сьогодні використовуються, жодного разу на всіх етапах дослідження не відповідали фактичній крововтраті, а недооцінка сягала від 75 – 93 %.

3. При оперативному родорозродженні спостерігається контрольована гіпотонія в обох досліджуваних групах. Розрахункові крововтрати були верифіковані лише за методом Лібова в контрольній групі. Тому, що фактична крововтрата була на рівні 0 мл. Шоковий індекс Альговера, при інтерпритації, був на рівні 10 % дефіциту ОЦК або взагалі не було. Метод за Мооге зафіксував крововтрату на рівні 217,7 мл в контрольній групі, а в досліджуваній 215,5 мл.

4. При моделюванні гострої кровотечі шляхом травматичної ампутації нижньої кінцівки у щурів установлено, що фактична крововтрата досягала 6,15 мл, що становить 27,3 % від загальної кількості крові. За даними літератури, з урахуванням віку, анатомо-фізіологічних особливостей і статі загальний об'єм крові становить 22,5 мл, що дорівнює 7,8 % від середньої маси щурів. Завдяки системній централізації кровотоку та локальній вазоконстрикції 72,7 % крові залишилися в організмі (16,4 мл). Встановлено, що активність фактора Віллебранда становила $(170,9 \pm 16,9)$ % при достовірності результатів 99 % ($p < 0,01$), тоді як фізіологічна норма даного показника коливається в межах 80–120 %, що в середньому дорівнює 100 %. Індекс кореляції по Спірмену – 0,68.

5. За рахунок того, що гемодинамічні та гематологічні показники є порівняно стабільними протягом всього клініко-експериментального дослідження стає не можливим розраховувати розмір крововтрати. Також важливим фактором є контролювання даних показників у хворих, що в подальшому не верифікує розмір крововтрати та не може відповідати за загальний стан хворого. Метод який нами запропонований може вирішувати поставлені завдання в експериментальних та клінічних умовах.

6. З точки зору патогенезу надзвичайну важливість, в діагностиці та лікуванні гострих кровотеч, приносить визначення розміру крововтрати. Формульні методи не дають повноти визначення даного параметру. Так як вони базуються на гемодинамічних та

гематологічних показниках. Ці показники є більш сталими та мають малу варіацію під час протікання або лікування гострих крововтрат. На даний момент найбільш точним можуть бути методи які базуються на кількісних змінах факторів згортальної системи крові. Для рутинної практики це може бути визначення рівня фактора Віллебранда в плазмі крові.

Література/References:

1. Современный взгляд на проблему желудочно-кишечных кровотечений (патофизиологические аспекты): монография / Гоженко А. И., Савицкий И. В., Дзыгал А. Ф., Руснак С. В. Одесса : Фенікс, 2020. 262 с. [*Modern view on the problem of gastrointestinal bleeding (pathophysiological aspects): monograph / Gozhenko A. I., Savitsky I. V., Dzygal A. F., Rusnak S. V. Odessa: Feniks, 2020. 262 p.*]
2. Pathogenetic changes on hemodynamic indicators at the emergency cesarian section on the main stages on surgery / Rusnak S. V., Znamerovskyi S. G., Savytskyi, I. V., Tsyroviaz S. V., Zashchuk R. G., Lenik R. G., Merza Y. M., Badiuk N. S. *PhOL Pharmacology On Line*. 2021. № 2. P. 781–787.
3. Бубняк М. Р., Рачкевич С. Л., Король Я. А. Рентгенендоваскулярні методики в лікуванні шлунково - кишкових кровотеч неварикозної етіології // Шпитальна хірургія. Журнал ім. Л. Я. Ковальчука. 2015. № 2 (70). С. 65–67. [*Bubnyak M.R., Rachkevich S.L., Korol Y.A. X-ray endovascular techniques in the treatment of gastrointestinal bleeding of non-varicose etiology // Hospital Surgery. Journal named after L. Ya. Kovalchuk. 2015. No. 2 (70). P. 65–67*]
4. Бутырский А. Г. Неязвенные пищеводно – желудочные кровотечения в неотложной хирургии / А. Г. Бутырский, В. Н. Старосек, А. Е. Гринческу [и др.] // Український Журнал Хірургії. 2012. №1 (16). С.44–47. [*Butyrsky A. G. Non-ulcer esophageal-gastric bleeding in emergency surgery / A. G. Butyrsky, V. N. Starosek, A. E. Grinchesku [et al.] // Ukrainian Journal of Surgery. 2012. No. 1 (16). pp.44–47*]
5. Военно-польова хірургія: підручник / Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан, В. Я. Білий, В. М. Денисенко [та ін.]; за ред. Я. Л. Заруцького, В. М. Запорожана. – Одеса : ОНМедУ, 2016. – 416 с. [*Military field surgery: a textbook / Ya. L. Zarutskyi, V. M. Zaporozhan, V. Ya. Bilyi, V. M. Denysenko [and others]; under the editorship Y. L. Zarutskyi, V. M. Zaporozhana. – Odesa: ONMedU, 2016. – 416 p.*]
6. Carrafiello G. Combined Endovascular Repair of a Celiac Trunk Aneurysm Using Celiac – Splenic Stent Graft and Hepatic Artery Embolization / G. Carrafiello, N. Rivolta, F. Fontana [et al.] // *Cardiovasc Intervent Radiol*. 2010. Vol. 33. P. 352–354.
7. Combined Endovascular Repair of a Celiac Trunk Aneurysm Using Celiac– Splenic Stent Graft and Hepatic Artery Embolization / G. Carrafiello, N. Rivolta, F. Fontana [et al.] // *Cardiovasc Intervent Radiol*. 2010. Vol. 33. P. 352–354.

Робота надійшла в редакцію 02.09.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування